

ACÇÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA SALA DE ESPERA DO AMBULATÓRIO DA AFYA GARANHUNS DURANTE O SETEMBRO AMARELO

Action to Promote Mental Health in the Waiting Room of the Afya Garanhuns Clinic During
Yellow September

Ana Brigida de Oliveira Nemezio¹

Karla Roberta Pereira Brayner²

Maria Eduarda Pereira Brayner³

Mirelle Silva Burgos⁴

Nathalya Luana Dantas Souza⁵

RESUMO

Este relato de experiência descreve uma ação educativa em saúde mental realizada no ambulatório da Afya Garanhuns, durante a campanha do Setembro Amarelo, conduzida por estudantes do curso de Medicina integrantes do Projeto de Extensão em Saúde Mental. A iniciativa teve como objetivo promover a sensibilização, reflexão e conscientização acerca da prevenção do suicídio e do cuidado com a saúde mental, utilizando estratégias educativas acessíveis e humanizadas. A intervenção ocorreu na sala de espera do ambulatório, no turno da manhã, e contou com a participação aproximada de 20 usuários, entre pacientes e acompanhantes. A atividade foi organizada em diferentes momentos, incluindo acolhimento inicial, roda de conversa guiada, utilização de narrativa ilustrativa por meio da história fictícia de “Dona Maria” e uma dinâmica interativa com a “Caixa de Mensagens Positivas”, contendo frases motivacionais voltadas ao estímulo emocional e ao fortalecimento do autocuidado. Observou-se elevada adesão dos participantes, com envolvimento ativo, compartilhamento de vivências pessoais e demonstração de interesse pelas temáticas abordadas. A abordagem narrativa e a dinâmica lúdica favoreceram a identificação com situações de sofrimento psíquico, estimularam o diálogo e contribuíram para a criação de um ambiente de acolhimento, escuta qualificada e apoio coletivo. Conclui-se que ações educativas breves em sala de espera constituem estratégias eficazes para a promoção da saúde mental e prevenção do suicídio, além de fortalecerem o vínculo entre usuários e serviços de saúde. Ademais, a experiência evidenciou a relevância da extensão universitária na formação médica, ao proporcionar o desenvolvimento de competências relacionadas à comunicação empática, humanização do cuidado e compromisso social.

Palavras-chave: Saúde mental; Setembro Amarelo; Educação em saúde; Acolhimento.

ABSTRACT

This experience report describes a mental health educational action carried out at the Afya Garanhuns outpatient clinic during the Yellow September campaign, conducted by medical students participating in the Mental Health Extension Project. The initiative aimed to promote awareness, reflection, and sensitization regarding suicide prevention and mental health care through accessible and humanized educational strategies. The intervention took place in the outpatient clinic waiting room during the morning shift and involved approximately 20 participants, including patients and companions. The activity was organized into several stages, including an initial welcoming moment, a guided discussion group, the

¹ Graduanda, AFYA, brigida.nemezio@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5351044596611666>, <https://orcid.org/0000-0002-8816-0150>

² Graduanda, AFYA, karlabrayner24@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/7195116526547816>, <https://orcid.org/0000-0001-5721-784X>

³ Graduanda, AFYA, mariaeduardabrayner1@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6307923714830447>, <https://orcid.org/0009-0002-6829-9347>

⁴ Mestra, UPE, mirelle.burgos@afya.com.br, <http://lattes.cnpq.br/1243079772457268>, <https://orcid.org/0000-0001-9218-9872>

⁵ Graduanda, AFYA, naath.luana_@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7198290686398567>, <https://orcid.org/0000-0001-5555-2644>

use of an illustrative narrative through the fictional story of “Dona Maria,” and an interactive dynamic involving a “Positive Messages Box” containing motivational phrases designed to encourage emotional support and self-care. High participant engagement was observed, with active involvement, sharing of personal experiences, and demonstrated interest in the topics addressed. The narrative approach and the playful dynamic facilitated identification with situations of psychological distress, stimulated dialogue, and contributed to the creation of an environment of welcoming, qualified listening, and collective support. It is concluded that brief educational actions conducted in waiting room settings are effective strategies for promoting mental health and preventing suicide, in addition to strengthening the bond between users and health services. Furthermore, this experience highlights the relevance of university extension activities in medical education by fostering the development of competencies related to empathic communication, humanized care, and social commitment.

Keywords: Mental health; Yellow September; Health education; Emotional support.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A saúde mental constitui um dos pilares fundamentais do bem-estar humano, sendo definida como um estado no qual o indivíduo é capaz de reconhecer suas próprias capacidades, lidar com os estressores da vida cotidiana, trabalhar de forma produtiva e contribuir para sua comunidade (OMS, 2022). Apesar dessa concepção ampliada, o sofrimento psíquico ainda é frequentemente invisibilizado, cercado por estigmas e barreiras que dificultam o reconhecimento precoce e o acesso oportuno ao cuidado em saúde.

Entre os agravos relacionados à saúde mental, o suicídio destaca-se como um grave problema de saúde pública, com impactos individuais, familiares e sociais significativos. Estima-se que mais de 700 mil pessoas morram por suicídio anualmente em todo o mundo, configurando-se como uma das principais causas de morte evitável, especialmente entre jovens e adultos em idade produtiva (OMS, 2023). No Brasil, dados recentes do Ministério da Saúde indicam a ocorrência de mais de 14 mil óbitos por suicídio por ano, com tendência crescente nas últimas décadas, o que reforça a urgência de estratégias efetivas de prevenção e promoção da saúde mental (Brasil, 2022).

Nesse contexto, o Setembro Amarelo consolidou-se como a principal campanha nacional de conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando ampliar o debate público, reduzir o estigma associado ao sofrimento emocional e incentivar a busca por apoio profissional e social. A campanha destaca a importância da informação qualificada, da escuta sensível e da construção de redes de apoio como elementos centrais para a prevenção do comportamento suicida (Brasil, 2022).

A literatura evidencia que ações educativas em saúde mental, especialmente aquelas realizadas em espaços comunitários e nos serviços de saúde, exercem papel fundamental na promoção do cuidado integral. A sala de espera dos serviços ambulatoriais, em particular, configura-se como um ambiente estratégico para intervenções educativas, uma vez que reúne usuários em momentos de

vulnerabilidade emocional e expectativa, favorecendo abordagens humanizadas e dialógicas (Oliveira *et al.*, 2024). Intervenções breves nesses espaços têm demonstrado potencial para reduzir o estigma, fortalecer vínculos entre usuários e equipes de saúde e estimular a identificação precoce de sinais de sofrimento psíquico (Rodrigues *et al.*, 2009).

Além disso, iniciativas desenvolvidas no âmbito da extensão universitária contribuem significativamente para a formação crítica e humanizada dos estudantes da área da saúde. Ao aproximar o ensino das necessidades reais da comunidade, as atividades extensionistas favorecem o desenvolvimento de competências essenciais, como comunicação empática, escuta qualificada, responsabilidade social e compromisso com a promoção da saúde integral (Zorzi *et al.*, 2024).

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo relatar uma ação educativa em saúde mental realizada na sala de espera do ambulatório da Afya Garanhuns, durante a campanha do Setembro Amarelo, conduzida por estudantes do curso de Medicina integrantes do Projeto de Extensão em Saúde Mental. A iniciativa buscou promover sensibilização, reflexão e conscientização acerca da prevenção do suicídio e do cuidado com a saúde mental, por meio de estratégias educativas acessíveis, humanizadas e centradas no diálogo.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo, baseado em uma intervenção educativa desenvolvida pelos estudantes do Projeto de Extensão de Saúde Mental da Afya Garanhuns. A ação ocorreu na sala de espera do ambulatório, no turno da manhã, com participação aproximada de 20 usuários, entre pacientes e acompanhantes.

A atividade foi estruturada em quatro momentos:

2.1 Acolhimento e sensibilização

Os estudantes iniciaram a abordagem com uma breve fala sobre saúde mental, enfatizando a importância de cuidar não apenas do corpo, mas também das emoções e relacionamentos. Explicaram sinais de alerta para sofrimento psíquico persistente, como tristeza prolongada, perda de prazer, alterações no sono e apetite, desmotivação e pensamentos negativos.

2.2 Conversa guiada e história ilustrativa

Foi utilizada a história fictícia de “Dona Maria”, uma mulher que cuidava de todos, mas esquecia de si. Essa narrativa serviu como ferramenta de identificação e reflexão, permitindo que os participantes reconhecessem a importância do autocuidado e da busca por ajuda quando necessário.

2.3 Interação com o público

Os estudantes estimularam o compartilhamento de vivências ao perguntar:

“Quem aqui já teve um momento difícil e conseguiu melhorar depois de conversar com alguém ou pedir ajuda?”

A pergunta promoveu troca de experiências, fortalecendo o sentimento de pertencimento e de apoio coletivo.

Figura 1: Interação com o público.

Fonte: Autoria própria (2025).

2.4 Dinâmica da Caixa de Mensagens Positivas

Foi utilizada a “Caixa de Mensagens Positivas”, contendo cerca de 50 cartões com frases motivacionais, como “Você é importante e faz falta no mundo” e “Um passo de cada vez já é avanço”.

Os participantes eram convidados a retirar uma mensagem para levar consigo, como uma forma de acolhimento simbólico e estímulo emocional.

Figura 2: Caixa setembro amarelo.

Fonte: Autoria própria (2025).

2.5 Encerramento

A atividade foi finalizada com a frase:

“Cuidar da mente é um ato de coragem e amor-próprio.”

Reforçou-se a importância de procurar apoio profissional e utilizar os serviços de saúde como espaço de acolhimento.

3 RESULTADOS

A ação teve forte adesão dos presentes. Aproximadamente 20 pessoas participaram ativamente da conversa, demonstrando interesse, fazendo perguntas e compartilhando experiências pessoais relacionadas a estresse, ansiedade e tristeza. A utilização da história da Dona Maria facilitou a identificação dos presentes com situações comuns de sobrecarga emocional.

A dinâmica da caixa de mensagens foi especialmente bem recebida, gerando comoção e proporcionando momentos de acolhimento individualizado. Muitos participantes relataram que as mensagens escolhidas “chegaram na hora certa”, reforçando o impacto afetivo da atividade.

Percebeu-se que intervenções breves em sala de espera, quando conduzidas de forma sensível e organizada, podem criar um ambiente de confiança, estimular o diálogo e fortalecer o vínculo entre usuários e equipe de saúde.

4 DISCUSSÃO

A experiência realizada no ambulatório demonstra que ações educativas em saúde mental podem exercer impacto significativo na sensibilização da população acerca da prevenção do suicídio. Intervenções breves, como rodas de conversa e uso de narrativas simbólicas, têm sido descritas na literatura como estratégias de baixo custo, porém altamente eficazes para ampliar o reconhecimento de sinais de sofrimento psíquico e estimular comportamentos protetivos. Esse tipo de abordagem favorece a aproximação entre usuários e profissionais, contribuindo para reduzir barreiras relacionadas ao estigma, ao medo de julgamento e à dificuldade de verbalização do sofrimento emocional.

A utilização da história fictícia de “Dona Maria” reforça a importância das metodologias ativas e das linguagens acessíveis no contexto da educação em saúde. O recurso narrativo permitiu criar identificação, gerando um ambiente seguro para troca de experiências e expressão de vulnerabilidades. Estudos recentes indicam que ferramentas narrativas em saúde mental ajudam a

promover reflexão pessoal, fortalecer a empatia e facilitar o entendimento de situações complexas relacionadas ao adoecimento emocional.

A dinâmica da “Caixa de Mensagens Positivas”, por sua vez, apresentou caráter terapêutico complementar. O ato simbólico de escolher e levar uma mensagem consigo atua como reforço emocional, despertando sentimentos de acolhimento, pertencimento e valorização pessoal. Elementos lúdicos e afetivos, quando integrados às ações de educação em saúde, potencializam o engajamento dos usuários e ampliam a absorção das mensagens.

Outro ponto relevante observado nesta experiência é o papel dos estudantes como agentes ativos na promoção da saúde mental. A participação em atividades extensionistas favorece o desenvolvimento de competências fundamentais, como comunicação empática, escuta qualificada e abordagem humanizada — habilidades cada vez mais essenciais na formação em saúde. Além disso, contribui para sensibilizar futuros profissionais quanto à relevância do cuidado emocional e da prevenção do suicídio como dimensões integradas do cuidado integral.

Por fim, reforça-se que ações educativas em ambientes de sala de espera funcionam como importantes dispositivos de prevenção, pois alcançam públicos variados e permitem disseminar informações essenciais em momentos de vulnerabilidade. Tais estratégias se alinham às diretrizes da Política Nacional de Humanização e às recomendações das campanhas nacionais de prevenção do suicídio, que enfatizam a necessidade de ampliar espaços de diálogo e promover redes de apoio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação realizada no ambulatório da Afya Garanhuns durante o Setembro Amarelo mostrou-se uma ferramenta eficaz de promoção da saúde mental e prevenção do suicídio, ao proporcionar acolhimento, troca de experiências e disseminação de informações relevantes. A participação ativa dos usuários e o vínculo estabelecido durante a roda de conversa evidenciam que intervenções simples, quando conduzidas de forma sensível e educativa, podem gerar impacto significativo no bem-estar emocional.

Observou-se que metodologias acessíveis, como narrativas ilustrativas e dinâmicas motivacionais, ampliam o engajamento e tornam o conteúdo mais próximo da realidade dos participantes. A boa receptividade dos presentes reforça a importância de ações permanentes de educação em saúde, não apenas em campanhas sazonais, mas integradas ao cotidiano dos serviços.

Além disso, a experiência ressalta o papel fundamental da extensão universitária como ponte entre formação acadêmica e necessidades reais da comunidade. A participação dos estudantes contribuiu não só para o fortalecimento do cuidado ofertado ao público, mas também para sua formação ética, humana e sensível às questões emocionais que atravessam o processo saúde-doença.

Conclui-se, portanto, que iniciativas como esta devem ser estimuladas e incorporadas às práticas de saúde, especialmente na Atenção Primária e em ambientes de sala de espera, onde a escuta, o acolhimento e o diálogo podem atuar como importantes mecanismos de prevenção e promoção do cuidado integral.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. **Boletim epidemiológico**: suicídio no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

Brasil. Ministério da Saúde. **Ministério da Saúde reforça ações de melhoria da saúde mental**. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/setembro/ministerio-da-saude-reforca-acoes-de-melhoria-da-saude-mental>. Acessado em: Nov. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Humanização**: humaniza SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

Brasil. Ministério da Saúde. **Setembro Amarelo**: precisamos falar sobre a saúde mental. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quer-me-exercitar/noticias/2022/setembro-amarelo-precisamos-falar-sobre-a-saude-mental>. Acessado em: Nov. 2025.

Oliveira, B. D. C. de *et al.* Promoção de saúde mental no contexto escolar: potências, desafios e a importância da colaboração intersetorial para o campo da Atenção Psicossocial. **Physis**, v. 34, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202434077pt>. Acessado em: Nov. 2025.

Organização Mundial da Saúde. **Mental health**: strengthening our response. Geneva: World Health Organization, 2022.

Organização Mundial da Saúde. **Suicide worldwide in the 21st century**: global age-standardized suicide rates. Geneva: World Health Organization, 2023.

Rodrigues, A. D. *et al.* Sala de espera: um ambiente para efetivar a educação em saúde. **Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI**, v. 5, n. 7, p. 101-106, 2009. Disponível em: http://www.reitoria.uri.br/~vivencias/Numero_007/artigos/artigos_vivencias_07/Artigo_13.pdf. Acessado em: Nov. 2025.

Zorzi, V. N. de *et al.* Promoção de saúde mental na atenção primária: o papel dos grupos de saúde na perspectiva de usuários e profissionais. **Interface (Botucatu)**, v. 28, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/interface.230447>. Acessado em: Nov. 2025.